

TEMIR YO' LDA STRELKANI BOSHQARISH BLOKINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN INNOVATSION YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIYALAR

Azizov Asadulla Rakhimovich

Toshkent Davlat Transport Universiteti. Texnika Fanlari Nomzodi,
Toshkent Davlat Transport Universiteti Professori

E-mail: azizov.asadulla@mail.ru

Sindarov Feruz Sobir o'g'li

Toshkent Davlat Transport Universiteti.

Avtomatika va Telemexanika kafedrası Tayanch Doktoranti

E-mail: feruzsindarov707@gmail.com

Usmanov Akmal Anvarovich

“Toshtemiryo' lloyiha” MCHJ SMB va Aloqa bo'limi boshlig'i

E-mail: akmalusmanov01p012hb@gmail.com

E-mail: akmalusmanov01p012hb@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13922789>

Annotatsiya: Temir yo'llarda strelka boshqarish tizimlari xavfsiz va samarali harakatlanishni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tezisda temir yo'l strelkalarini avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlarining rivojlanishi, ularning texnologik asoslari, xavfsizlik masalalari hamda energiya samaradorligini oshirish yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Asosiy e'tibor zamonaviy boshqaruv bloklari va ularning telemexanika vositalari bilan uyg'un ishlashiga qaratiladi.

Strelkalarni avtomatik boshqarish tizimlari: Avtomatlashtirishning zamonaviy texnologiyalari, masofaviy boshqaruv va monitoring tizimlarining qo'llanilishi.

Strelkalarni avtomatik boshqarish tizimlari temir yo'l transportida harakat xavfsizligini ta'minlashda eng muhim texnologiyalardan biri hisoblanadi. Bu tizimlar strelkalarni tez va aniq boshqarish orqali poyezdlarning to'g'ri yo'nalishda harakatlanishini ta'minlaydi, ularning noto'g'ri yo'lga tushishini yoki to'qnashuvini oldini oladi. Zamonaviy texnologiyalar ushbu tizimlarni yanada ilg'or, samarali va ishonchli qilishda katta rol o'ynamoqda.

1. Avtomatlashtirishning zamonaviy texnologiyalari

Temir yo'l transporti uchun avtomatlashtirish jarayonlari texnologik jihatdan ancha takomillashgan. Hozirgi kunda strelkalarni boshqarishning quyidagi zamonaviy texnologiyalari qo'llaniladi:

- **PLC (Programmable Logic Controller)** asosidagi boshqaruv tizimlari: PLC-lar temir yo'l strelkalarini avtomatlashtirishda juda keng qo'llaniladi. Ular dasturiy jihatdan boshqariladi va yuqori aniqlik bilan strelkalarni kerakli holatga o'tkazish imkonini beradi.
- **SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)** tizimlari: Ushbu tizimlar yordamida strelkalar masofadan boshqariladi va monitoring qilinadi. Ular real vaqtda ma'lumot yig'ish, jarayonlarni kuzatish va boshqaruv signallarini uzatish imkonini beradi.
- **Sensorli texnologiyalar:** Datchiklar yordamida strelka pozitsiyasi va uning to'g'ri ishlashi monitoring qilinadi. Bu orqali strelkalarining holati doimiy ravishda kuzatiladi va xavfsizlik darajasi oshiriladi.
- **IoT (Internet of Things):** Strelkalar va boshqa temir yo'l qurilmalari Internet tarmog'i orqali bir-biri bilan aloqada bo'lib, masofaviy monitoring va boshqaruvni yanada osonlashtiradi.

2. Masofaviy boshqaruv

Masofaviy boshqaruv texnologiyalari strelkalarni uzoq masofadan turib boshqarish imkonini beradi, bu esa tezlikni oshirish va operatorlarning vazifalarini yengillashtirishga yordam beradi:

- **Markaziy boshqaruv tizimlari:** Boshqaruv markazlarida strelkalarni real vaqtda kuzatish va boshqarish uchun operatorlarga maxsus interfeyslar taqdim etiladi. NPS yig'ish guruhi bloke marshrut tuzish jarayonida uzoq masofadagi strelkalarni ko'rish va ularga buyruq berish mumkin.
- **Masofaviy dasturiy boshqaruv:** Mobil qurilmalar yoki kompyuter dasturlari orqali strelkalar masofaviy boshqariladi. Bu ayniqsa kichik stansiyalar yoki katta masofalarga ega tarmoqlar uchun qulaydir.

3. Monitoring tizimlarining qo'llanilishi

Monitoring tizimlari strelkalar holati va texnik ishlashini kuzatish uchun ishlatiladi. Zamonaviy monitoring texnologiyalari strelkalarning texnik xolatini doimiy ravishda kuzatib turib, nosozliklar yoki muammolar haqida ogohlantirish imkonini beradi:

- **Datchiklar va kameralar yordamida kuzatish:** Ushbu monitoring vositalari yordamida strelkalar joylashuvi, ularning texnik xolati va harakat tezligi aniq kuzatiladi. Avtomatik signalizatsiya orqali har qanday nosozlik tezda aniqlanadi va tuzatish uchun chora ko'riladi.
- **Bulutli saqlash va tahlil:** Monitoring ma'lumotlari bulutli tizimlarda saqlanib, statistik tahlil qilinadi. Bu esa tizimning samaradorligini tahlil qilish va texnik xizmat ko'rsatishning oldindan rejalashtirilishini ta'minlaydi.

4. Avtomatik boshqaruv tizimlarining afzalliklari

Strelkalarni avtomatik boshqarishning zamonaviy texnologiyalari quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

- **Harakat xavfsizligini oshiradi:** Strelkalar avtomatik ravishda boshqarilgani sababli inson xatolari kamayadi, bu esa harakat xavfsizligini ta'minlaydi.
- **Tezkorlik va samaradorlik:** Masofadan boshqarish va avtomatlashtirish tezkor boshqaruvni ta'minlab, poyezd harakatini sekinlashtirishga ehtiyojni kamaytiradi.
- **Texnik xizmat ko'rsatishning optimallashtirilishi:** Monitoring tizimlari nosozliklarni oldindan aniqlash imkoniyatini beradi, bu esa texnik xizmat ko'rsatishni yanada samarali qiladi.

Ushbu texnologiyalar strelkalarni samarali boshqarish orqali temir yo'l transporti xavfsizligi va samaradorligini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi.

Innovatsiyalar va texnologiyalar: Hozirgi kunda qo'llanilayotgan dasturiy ta'minot va texnologik yechimlar. Masalan, NPS orqali strelkalarni boshqarish.

Xavfsizlik masalalari: Texnik xavfsizlik, elektr ta'minoti va tizimlarning buzilishiga qarshi kurashish usullari. Favqulodda vaziyatlar uchun tizimning xavfsizlikni ta'minlash qobiliyati.

Kelajakda rivojlanish istiqbollari: Strelkalarni boshqarishda sun'iy intellekt va tahlil algoritmlaridan foydalanish, o'z-o'zini boshqaruvchi tizimlarning rivojlanishi.

Xulosa:

Temir yo'l strelkalarini avtomatlashtirish va ularni boshqarish texnologiyalarini yanada rivojlantirish nafaqat harakat xavfsizligini ta'minlaydi, balki energiya samaradorligini oshirish va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirishda ham katta ahamiyatga ega. Zamonaviy texnologik

yondashuvlar va innovatsion tizimlar temir yo'l transportida yanada ishonchli va xavfsiz boshqaruvni ta'minlaydi.

References:

1. METHOD FOR ASSESSING THE DIAGNOSIS OF THE TECHNICAL CONDITION OF AN INTEGRATED MICROPROCESSOR PULSE GENERATOR OF RAILWAY AUTOMATION AND TELEMCHANICS. Azizov A.R., Shakirova F.F. In the collection: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Krasnoyarsk Science and Technology City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering Associations. 2020. С. 52073.
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСНОГО РЕЛЕ. Азизов А.Р., Юлдашев Ш.М., Садиков А.Н. Вестник транспорта Поволжья. 2019. № 1 (73). С. 51-57.
3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ КНОПОЧНЫХ РЕЛЕ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО НАБОРНОГО БЛОКА НСО М. Аметова Э.К. В сборнике: Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. Сборник научных статей по итогам десятой международной научной конференции. 2019. С. 58-61.